

CURSO INTERNACIONAL: FORMACIÓN INTERDISCIPLINAR PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL CURRÍCULO MEDIANTE LA CREACIÓN DE OBJETOS DIGITALES DE APRENDIZAJE (ODA)

Lizeth Ramos Acosta¹ 0000-0002-9035-1992

¹*Licenciatura en Lenguas Extranjeras con Énfasis en Inglés, Unidad Central del Valle del Cauca, Carrera 27A, Salida Sur # 48 -144, Tuluá, Valle del Cauca*

Resumen— Este trabajo presenta la sistematización de una experiencia de internacionalización del currículo mediante la oferta de cursos internacionales entre universidades nacionales e internacionales. El curso internacional: Formación interdisciplinaria para la internacionalización del currículo mediante la creación de objetos digitales de aprendizaje ODA, ha sido una estrategia liderada por docentes de la Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA), gracias a los recursos obtenidos por las convocatorias de proyectos de internacionalización de la Oficina de Internacionalización de la UCEVA. Mediante la oferta de cursos internacionales virtuales durante los años 2022 y 2023, se ha logrado la internacionalización del currículo y el aumento de las movilizaciones entrantes y salientes de expertos y estudiantes. Esta iniciativa de internacionalización del currículo ha permitido el trabajo interdisciplinario, intercultural e internacional gracias a la disponibilidad de la plataforma Moodle.

Palabras Clave— Aprendizaje, Internacionalización del Currículo, Objetos Digitales.

Abstract— This paper presents the systematization of an experience of internationalization of the curriculum through the offer of international courses between national and international universities. The international course: Interdisciplinary training for the internationalization of the curriculum through the creation of digital learning objects ODA, has been a strategy led by teachers of the Central Unit of Valle del Cauca (UCEVA), thanks to the resources obtained by the calls for internationalization projects of the Internationalization Office of the UCEVA. By offering virtual international courses during the years 2022 and 2023, the internationalization of the curriculum and the increase of incoming and outgoing mobilities of experts and students have been achieved. This curriculum internationalization initiative has enabled interdisciplinary, intercultural and international work thanks to the availability of the Moodle platform.

Keywords— Learning, Internationalization of the Curriculum, Digital Objects.

Introducción

Contacto: Lizeth Ramos Acosta, lramos@uceva.edu.co

La Los procesos de internacionalización del currículo en las últimas décadas toman mayor relevancia en las Instituciones de Educación Superior en Colombia y América Latina gracias a la globalización y la internacionalización de la educación. La Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA), la Facultad de Ciencias de la Educación y sus programas de pregrado: Licenciatura en Lenguas Extranjeras con Énfasis en Inglés, Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte y la Licenciatura en Ciencias Sociales, han venido trabajando en pro de fortalecer las relaciones interinstitucionales de carácter nacional e internacional con miras a generar espacios académicos para la internacionalización de los currículos de dichos programas. En el caso de las dos primeras licenciaturas que cuentan con acreditación en alta calidad y de la Licenciatura en Ciencias Sociales que busca la renovación de su registro calificado, la oferta de un curso internacional multidisciplinario, intercultural e innovador para la comunidad educativa se convierte en una acción concreta de apertura hacia la interacción con actores nacionales e internacionales para que los participantes actúen como nuevos generadores de herramientas que les permitan fortalecer el conocimiento y posible nuevo conocimiento, el cual podrá extenderse a la comunidad en general a nivel nacional e internacional y en los contextos particulares de las instituciones participantes, en cumplimiento a sus funciones misionales de docencia, investigación y extensión en el marco de la internacionalización del currículo.

A nivel institucional, la Unidad Central del Valle del Cauca, cuenta con una política de internacionalización aprobada por el Consejo Directivo mediante Acuerdo 007 del 26 de febrero de 2021. Dicha política se articula con el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) y el Proyecto Educativo Institucional (PEI), en los cuales, la internacionalización es un pilar fundamental en los procesos de formación integral de los estudiantes y un eje de desarrollo académico, de investigación y proyección para los docentes y personal administrativo. La política de internacionalización de la UCEVA se ha concebido también como una estrategia que permite la interacción e integración de la comunidad Ucevista en una perspectiva regional, nacional e internacional. Para alcanzar este objetivo, se proponen tres ejes de trabajo: internacionalización de la investigación, internacionalización de la docencia e internacionalización de la proyección social. A su vez, se definen cinco líneas de acción que materializan los objetivos y metas institucionales en materia de internacionalización. Las líneas de acción son las siguientes:

- Gestión de la internacionalización
- Cooperación internacional
- Internacionalización del currículo
- Movilidad académica
- Internacionalización de la investigación, la proyección social y la extensión

El primer eje o línea de acción busca, como su nombre lo indica, organizar y promover acciones concretas de internacionalización mediante las cuales se visibilicen los procesos de internacionalización con otras entidades y se pueda establecer el seguimiento de dichas acciones para el beneficio de la comunidad institucional y del relacionamiento con otras Instituciones de Educación Superior en el país o en el exterior.

El segundo eje de trabajo, tiene por objetivo establecer y consolidar el trabajo cooperativo con otras entidades de orden local, regional, nacional e internacional en el

marco del desarrollo de las funciones misionales de la institución.

La tercera línea de acción, se orienta hacia la pertinencia del currículo a nivel de pregrado y posgrado para llevar a la comunidad Ucevista a hacer parte de una sociedad de carácter glocal desarrollando las competencias del siglo XXI en materia de bilingüismo y/o multilingüismo, uso de tecnologías y la interdisciplinariedad.

La cuarta línea o eje de trabajo es la movilidad académica. Se entiende que la internacionalización no se reduce a este aspecto. Sin embargo, la movilidad académica también permite a la comunidad Ucevista relacionarse con otros pares y permitir que la movilidad se realice en doble vía genera mayores beneficios académicos y de relacionamiento para toda la institución.

Finalmente, la internacionalización de la investigación, la proyección social y la extensión, garantiza que la producción académica que se desarrolla al interior de la institución pueda ser conocida en otros ámbitos nacionales e internacionales.

La política de internacionalización de la UCEVA, también contempla una nueva estructura organizativa, donde se privilegia la participación de los distintos estamentos de la comunidad universitaria y se establecen mecanismos de evaluación y seguimiento a los planes trazados. La Oficina de Internacionalización, en los últimos años, ha venido generando oportunidades de interacción de la comunidad Ucevista con sus pares y aliados mediante diversas estrategias que se materializan a través de los Planes de Internacionalización por programa académico. Cada año, los programas de pregrado y posgrado presentan sus propuestas en cada uno de los ejes arriba descritos con las metas concretas a alcanzar y el presupuesto que se espera obtener para el desarrollo de dichas acciones. También, se ha gestionado por parte de la Dirección de Internacionalización convocatorias internas para la presentación de proyectos de internacionalización del currículo, apoyo a procesos de estudio de doble titulación, misiones académicas, entre otros.

Este documento tiene por objetivo mostrar una experiencia de internacionalización del currículo que se ha desarrollado en los años 2022 y 2023 y su aporte a la formación de los futuros profesionales a través del curso internacional descrito a continuación y su aporte desde el macro, meso y micro currículo. A nivel macro curricular, el Curso Internacional: Formación Interdisciplinar para la Internacionalización del Currículo mediante la Creación de Objetos Digitales de Aprendizaje ODA, se estructura a partir de la concepción del currículo integrador interestructurante de la UCEVA para brindar a los participantes una formación de calidad. En el nivel meso curricular, el curso internacional se enfoca al desarrollo de competencias para el siglo XXI, competencias de carácter global e intercultural gracias a la propuesta curricular interdisciplinar del mismo y la posibilidad de interacción entre los participantes con académicos y pares de otras regiones de Colombia (Universidad Simón Bolívar Sede Cúcuta, Escuela Nacional del Deporte Sede Cali, Universidad Nacional de Itapúa de Paraguay y Universidad Iberoamericana Ciudad de México para la versión 2023). Finalmente, a nivel del micro currículo, el curso internacional se estructura bajo metodologías activas de aprendizaje (enfoque por proyectos y trabajo colaborativo) para el desarrollo de las competencias que un ciudadano del mundo debe alcanzar.

En el mismo sentido, el nuevo contexto global de post pandemia, exige a la academia estar en consonancia con el ritmo evolutivo de los fenómenos globales, así mismo, el quehacer educativo debe orientarse hacia un estilo de formación innovador, inclusivo, multidisciplinar y sostenible. El curso internacional: ***Formación Interdisciplinar para la Internacionalización del Currículo mediante la creación de Objetos Digitales de Aprendizaje (ODA)*** pretende generar mediante la estrategia Blended Learning, un aporte significativo al desarrollo de competencias que estimulen la creación de soluciones académicas ajustadas a contextos reales, y a las necesidades sociales vigentes en las zonas de influencia de las instituciones participantes en la alianza.

Es bien sabido que, la educación ha venido teniendo una gran evolución a partir de la incorporación de la tecnología en las últimas décadas. Los Objetos Digitales de Aprendizaje (ODA) permiten a quienes se insertan en contextos virtuales de aprendizaje, al autoaprendizaje. Actualmente, existen técnicas y herramientas que dirigen el autoaprendizaje. Actividades como la búsqueda de información, recopilación de datos, análisis de tendencias, presentación de hallazgos, trabajo colaborativo, debates, etc son posibles gracias al desarrollo de múltiples software y herramientas que se encuentran disponibles en línea. Por estas razones, los ODA, se constituyen cada vez más en una forma de elaborar, adaptar o construir un material especializado cuyo fin es enseñar un contenido que puede luego ser reutilizado o mejorado de acuerdo a las características y/o necesidades de la audiencia a la cual va dirigido. Al mismo tiempo, los Objetos Digitales de Aprendizaje, dado su finalidad, permiten el desarrollo de competencias y habilidades no solo en el manejo de la tecnología, sino también de habilidades blandas tales como: el liderazgo, la resolución de problemas, la creatividad y la innovación y el establecimiento de relaciones interpersonales, entre otras.

Metodología o abordaje del tema

La internacionalización del currículo desde los planteamientos de Leask (2015), contribuye a la incorporación de la dimensión intercultural en la formación de los estudiantes desde perspectivas globales. Este curso internacional se inscribe en la concepción de internacionalización del currículo UCEVISTA y su modelo pedagógico interestructurante para la contribución de una sociedad más justa a través del diálogo de conocimientos y saberes de la región y del mundo (Guía conceptual y estratégica de internacionalización del currículo, Uceva 2023).

Con la participación de tres (3) IES Colombianas, una (1) IES Paraguaya y una (1) IES Mexicana, el desarrollo de sesiones asincrónicas, sincrónicas y dos sesiones presenciales (apertura y clausura) se garantiza a los participantes una experiencia de formación intercultural con perspectiva internacional que busca materializar una iniciativa de internacionalización del currículo en donde se desarrollan competencias transversales y la oportunidad de difundir nuevo conocimiento mediante la creación de su propio módulo virtual, enfocado a un contexto real donde el participante ha identificado un problema a resolver en cada uno de los contextos específicos, todo mediante la aplicación transversal de las Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento (TAC).

El diseño del curso internacional se realizó en cuatro (4) módulos distribuidos de la siguiente manera:

- Módulo 1: Conceptualización teórica de los ODA.
- Módulo 2: Diseño de un ODA.
- Módulo 3: Evaluación de un ODA.
- Módulo 4: Construcción de un ODA.

Resultados

Los resultados obtenidos en el Curso Internacional: Formación Interdisciplinar para la Internacionalización del Currículo mediante la Creación de Objetos Digitales de Aprendizaje ODA, están representados en el número de personas inscritas en la versión 2022 y en la versión actual 2023. En la primera versión del curso se inscribieron 30 estudiantes y docentes de las universidades participantes. Para la versión del 2023, el número total de inscritos aumentó a 89. Una de las principales razones para este incremento es el incremento de participación de otras IES de Colombia y Paraguay.

A continuación, se detalla el número de participantes de la versión 2023.

Tabla 1: Inscritos por universidad participante.

Inscritos por universidad participante				
Escuela Nacional del Deporte	Universidad Simón Bolívar	Universidad Iberoamericana Ciudad de México	Universidad Nacional de Itapúa	Unidad Central del Valle del Cauca
49	5	3	10	22

En ambas versiones del curso internacional, se ha contado con la participación de estudiantes y docentes de las Instituciones de Educación Superior cooperantes de esta iniciativa. Es notorio el aumento de participantes en la segunda versión del curso internacional, así como las posibilidades de interacción de carácter intercultural. Cada versión del curso ha contado con moviidades presenciales en doble vía de docentes y estudiantes. Entre las acciones de cooperación internacional que se han logrado, sobresale la firma de nuevos convenios marco y el desarrollo de proyectos de investigación.

Además de la participación de estudiantes y docentes en las versiones del curso internacional, en el programa de Licenciatura en Lenguas Extranjeras con Énfasis en Inglés, ya se ha adelantado un proceso de homologación del mismo. A continuación, se expone el proceso presentado ante el Comité Curricular del Programa mencionado.

La propuesta de homologación del curso internacional fue elaborada por la profesora Lizeth Ramos Acosta quien se basó en la información reportada en el micro currículo del curso de TIC de la Licenciatura en Lenguas Extranjeras con Énfasis en Inglés y la propuesta estructurada en el curso internacional en 2022. En primer lugar, se hace un comparativo del número de créditos de ambos cursos, encontrando que la asignatura de TIC tiene tres (3) créditos académicos y el curso internacional cuenta con cuatro (4) créditos. El número de créditos del curso internacional hace que se cumpla la primera condición para la homologación del mismo debido al número mayor de créditos establecido.

En segundo lugar, se estudia el objetivo de los cursos a homologar así:

- **Curso internacional: Formación Interdisciplinar para la Internacionalización del Currículo mediante la creación de Objetos Digitales de Aprendizaje (ODA)**, su objetivo es proporcionar a los participantes aspectos fundamentales y herramientas para el diseño de Objetos Digitales de Aprendizaje a través de un entorno de aprendizaje colaborativo internacional virtual.
- **Curso TIC:** Su objetivo es Propiciar la capacidad de uso de TIC y ambientes virtuales de aprendizaje en los estudiantes en los procesos de aprendizaje, enseñanza e investigación.

En ambos casos, los cursos están orientados al desarrollo de capacidades para el uso de herramientas tecnológicas en contextos de enseñanza y aprendizaje virtuales. Otro aspecto que se consideró fueron los Resultados de Aprendizaje (RA) que deben alcanzar los estudiantes al finalizar los cursos. En ese sentido, el curso internacional tiene por RA el siguiente postulado: Al finalizar el curso, los participantes estarán en capacidad de desarrollar un Objeto Digital de Aprendizaje (ODA) que responda a una necesidad educativa real de su proceso de formación profesional en un contexto global. Por su parte, el curso de TIC plantea el siguiente RA: Uso correcto de los fundamentos y recursos TIC en procesos de aprendizaje, enseñanza e investigación.

Un tercer aspecto a considerar para la realización de la propuesta de homologación de los cursos es la estructura curricular bajo la cual se desarrollan ambos espacios formativos. El curso internacional y el curso de TIC tienen la misma duración (16 semanas), sin embargo, por las dinámicas específicas del curso internacional, éste se organiza en cuatro (4) módulos de duración variada (tres o cinco semanas). Los módulos que lo componen son los siguientes:

- Módulo 1: Conceptualización teórica de los ODA. (Duración:3 semanas)
- Módulo 2: Diseño de un ODA. (Duración:3 semanas)
- Módulo 3: Evaluación de un ODA. (Duración:3 semanas)
- Módulo 4: Construcción de un ODA. (Duración:5 semanas)

Adicionalmente, el curso internacional contó con tres (3) sesiones presenciales: Apertura, Retroalimentación y Clausura. El curso de TIC se estructura por semanas debido a la naturaleza y desarrollo del mismo durante un (1) semestre académico cuya duración es de 16 semanas. Dicho curso aborda las siguientes temáticas:

- Introducción a las TIC
- Fundamentos básicos de los AVA (Ambiente Virtual de Aprendizaje) e integración de recursos web.
- Integración de las aplicaciones GAFE a los contextos educativos
- Fundamentos básicos de los Blogs en la educación
- Apropiación y manejo de la herramienta digital Powtoon, Quizlet Educaplay, Class Dojo, Quizzis – Kahoot
- Articula la importancia de las TIC y AVA en los procesos educativos
- Apropiación y manejo de los recursos web aplicados en los procesos de investigación

Discusión

La internacionalización del currículo en la Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA).

Los recientes desafíos de la Educación Superior ponen de manifiesto la necesidad de implementar estrategias para la internacionalización del currículo a fin de mantener propuestas académicas pertinentes y de alta calidad con estándares nacionales e internacionales. La UCEVA no ha sido ajena a estas dinámicas y gracias a la construcción de la Guía Conceptual y Estratégica de IdC (2023), se establecen lineamientos claros para avanzar en las funciones misionales de docencia, investigación y extensión con carácter internacional. La puesta en marcha de los cursos internacionales aquí descritos son una acción concreta del trabajo interdisciplinar de quienes han conformado los equipos de docentes en cada una de las versiones. En cuanto a los avances en la internacionalización de currículo mediante esta estrategia sobresale:

- El establecimiento de redes de cooperación interinstitucional que fortalecen el diálogo de saberes mediante los encuentros sincrónicos y asincrónicos planteados en los cursos.
- La interculturalidad como eje articulador de las propuestas de trabajo entre docentes y estudiantes de las instituciones participantes.
- El intercambio cultural y académico derivado de las movilidades de docentes y estudiantes.
- La consolidación de conexiones entre investigadores y grupos de investigación.
- La comprensión de las realidades de instituciones y naciones hermanas que comparten historias similares.

Conclusiones

El curso internacional ha contado con amplia aceptación entre las comunidades universitarias de las instituciones participantes. Las evaluaciones realizadas denotan el interés por la formación en objetos digitales de aprendizaje. Sin embargo, la deserción de los participantes en ambas versiones ha superado el 40%. Algunos de los factores que se han identificado como detonantes de este fenómeno van desde el desconocimiento del uso de herramientas tecnológicas, como las demás actividades y compromisos personales, laborales e incluso familiares que interfieren con el desarrollo de los cursos.

Agradecimientos

Un agradecimiento especial a las universidades que han participado en la iniciativa aquí descrita: Universidad Autónoma de Zacatecas, Universidad de Cartagena, Universidad Simón Bolívar (Sede Cúcuta), Universidad Iberoamericana Ciudad de México, Universidad Nacional de Itapúa y Escuela Nacional del Deporte.

Referencias Bibliográficas

Consejo Directivo. Política de internacionalización. <https://www.uceva.edu.co/wp-content/uploads/2021/03/CD-acuerdo-007-26022021.pdf>

Leask, B. (2015). Internationalizing the curriculum. Abinddon: Routledge.

UCEVA, (2023). Guía conceptual y estratégica de internacionalización del currículo. <https://www.uceva.edu.co/wp-content/uploads/2023/03/GuiaConceptualyEstrategicalInternacionalizacionCurriculo.pdf>